

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

A.T.Abdusalomov

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

“O‘ZBEKISTONDA FAKTORING AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI”

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY